

DOI: 10.5281/zenodo.17965132

EPIGENÉTICA DO MicroRNA NA REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA E IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Davi Andrade Silva¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Ivanildes Solange da Costa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A epigenética é o estudo das modificações químicas no DNA e nas histonas que afetam a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA. A desregulação desses mecanismos epigenéticos tem sido implicada na progressão do câncer, tornando a epigenética do microRNA um campo promissor para o desenvolvimento de novas terapias. **OBJETIVOS:** Analisar a literatura sobre a epigenética do microRNA na regulação da expressão gênica e suas implicações terapêuticas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre a epigenética do microRNA, nas bases de dados PubMed e Scopus. Estudos que foram publicados nos últimos 5 anos que abordaram a epigenética do microRNA na regulação da expressão gênica. A busca foi realizada utilizando como descritores como “epigenética”, “microRNA”, “expressão gênica” e “câncer”. Os estudos foram selecionados com base disponíveis na íntegra, originais e que atendem aos objetivos e exclusão de estudos em duplicata, artigos de revisão, teses e nota do editor. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram identificados 100 artigos relevantes na busca inicial, dos quais 25 estudos publicados foram selecionados. A metilação do DNA é um mecanismo epigenético que envolve a adição de um grupo metil à citosina, geralmente em regiões promotoras de genes, levando a repressão da expressão gênica. Nesse contexto, a metilação do DNA pode contribuir para a carcinogênese ao silenciar genes supressores de tumor ou genes envolvidos na reparação do DNA. Além disso, estudos específicos demonstraram que a expressão de microRNAs específicos, como o microRNA-34a, é regulada por modificações epigenéticas e está relacionada à progressão do câncer. A desregulação da expressão de microRNAs pode levar à superexpressão de genes que promovem o crescimento celular e a sobrevivência das células cancerígenas, ou à repressão de genes que inibem o crescimento celular. A acetilação das histonas também foi relacionada à regulação da expressão gênica em câncer, com 60% dos estudos analisados mostram uma correlação significativa entre a expressão de microRNA e a acetilação das histonas. **CONCLUSÃO:** A revisão evidenciou que a epigenética do microRNA desempenha um papel crucial na regulação da expressão gênica em doenças como o câncer. Além disso, o desenvolvimento de novas terapias que visem a epigenética do microRNA são promissoras.

Descritores: Acetilação de histonas; Carcinogênese; Metilação do DNA; Terapia Epigenética.